

Nosirov Muzaffar Asqarovich
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5893357>

MULTISERVISLI TARMOQLARI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT

Annotatsiya : *Maqolaning asosiy mazmuni multiservisli tarmoqlar ularning prinsiplari, ularning turlari va konsepsiyalari haqida judaham kerakli ma'lumotlar berib o'tilgan.*

Tayanch iboralar: *NGN, PON (passiv optik tarmoqlar), Ethernet*

Multiservisli tarmoq – NGN kontsepsiyasiga mos ravishda qurilgan aloqa tarmog'i bo'lib, kommunikatsiyaning turli xil ilovalar (nutq, video, ma'lumotlar) trafigiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan.

NGN kontsepsiyasi:

- Tarmoq infrastrukturasi shakllantirish sxemasining o'zgarishi.*
- Xizmatlar tushunchasining transformatsiyalanishi.*
- *IP protokolining dominantlik roli.*

NGN kontsepsiyasi asosiy xolatlarini aks ettiruvchi tarmoq infrastrukturasi soddalashtirilgan sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Istiqbolli aloqa tarmoqlarining tarmoq infrastrukturasi

Multiservisli tarmoqni yagona mexanizm sifatida, xarakteristikalari uch toifa foydalanuvchilar talablaridan tashkil topadigan ko'p satxli konstruktsiya sifatida tasvirlash mumkin (2-rasm):

- korporativ foydalanuvchi;
- kichik biznes va xonadon ofisi (SOHO);
- xususiy foydalanuvchi.

Ushbu foydalanuvchilar jamlanmasi xizmatlarining to'liq spektrini shakllantiradi, bunda aloqaning keng polosali xizmatlariga (audio, videokonferentsiya, grafik ma'lumotlari, talab bo'yicha video va boshqalar) talablar barqaror ortib bormoqda.

2-rasm. Telekommunikatsion multiservisli tarmoq

Multiservis tarmoqning eng muxim tashkil etuvchilaridan biri tarmoq resurslarini boshqarish (bazaviy tarmoq + kirish) satxidir. Resurslarni boshqarish vositalari bazaviy tarmoq, shuningdek abonent kirishi ishlash jarayonida juda xam faol qatnashadi, jumladan:

- tarmoq yashovchanligi ta'minlanish, ortiqcha resurslarni boshqarish;
- tarmoq resurslari optimal yuklanishini tashkil etish (o'ta yuklanishlarni, navbatlarni, trafiklarni ko'chirish sifatini boshqarish);
- foydalanuvchi trafigi parametrlarini avtomatlashtirilgan nazoratlash va foydalanuvchilarga resurslarni ajratish;
- trafiklarni marshrutlash va tarmoq yagona ma'lumotlar bazasini yuritish;
- tarmoq resurslarini boshqarish bo'yicha tarmoq operatoriga ta'sir etish keng imkoniyatlarini berish;
- servis bo'yicha kelishishlarni yuritish (xizmatlarga obuna bo'lish, mijoz profilini o'zgartirish, foydalanuvchiga xisob varaqasini yozish va boshqalar).

Multiservislik printsipli deyilganda foydalanuvchiga xamma turdagi servislarni, shu jumladan an'anaviy bo'lib qolgan: telefon, elektron pochta va Internet servislarini va boshqalarni taqdim etish tushuniladi.

Multiservisli tarmoqlar - bu, turli xil trafiklar ma'lumotlarini uzatish uchun yagona kanaldan foydalanadigan infrastrukturadir. Multiservisli tarmoqlar yagona texnologik asosda (xizmatlar konvergenstiyasi printsipli) turli xizmatlar to'plamini foydalanuvchilarga yetkazishni ta'minlaydi.

Multiservisli tarmoqlar – taqsimlangan va lokal bo'ladi.

Taqsimlangan multiservisli tarmoqlar – territorial uzoqlashgan bo'linmalar bilan korporativ tarmoq bo'lib, bo'linmalar bilan aloqa operator infrastrukturasiidan foydalanib amalga oshiriladi. O'z tarkibiga tashkilotlar bo'linmalarining lokal tarmoqlarini kiritadi.

Lokal multiservisli tarmoqlar – bitta yoki bir nechta binolarda joylashgan va xususiy ajratilgan katta o'tkazuvchan qobiliyatli (100 Mbit/s dan) kanallar bilan o'zaro bog'langan tarmoqdir.

Multiservis tarmoqlarning kontsepsiyasi, tarmoq tuzilishiga mos ravishda turli aspektlardan (konvergenstiya – yaqinlashish, qo'shilish) iborat:

- tarmoq yuklamasining konvergenstiyasi, *ma'lumotlarni yagona format doirasida taqdimlangan turli trafiklari uzatilishini belgilaydi;*

- protokollar konvergenstiyasi, *mavjud tarmoq protokollari to'plamidan umumiy protokolga (odatda IP) o'tishni belgilaydi;*

- fizik konvergenstiya, *yagona tarmoq infrastrukturasi doirasida turli xildagi trafiklarni uzatilishini belgilaydi;*

qurilmalar konvergenstiyasi, *yagona tizim doirasida turli xildagi trafiklarni qo'llashga qobiliyatli, tarmoq qurilmalari arxitekturasini tuzilish an'anasini belgilaydi;*

- ilovalar konvergenstiyasi, *yagona dasturiy vositalar doirasida turli funktsiyalar integratsiyasini belgilaydi;*

- texnologiyalar konvergenstiyasi, *xam regional aloqa tarmoqlari, xam lokal xisoblash tarmoqlari talablarini bajarishga layoqatli, yagona texnologik bazada aloqa tarmoqlarini tuzishni belgilaydi;*

- tashkiliy konvergenstiya, *tarmoq, telekommunikatsion, axborot xizmatlarini yuqori zveno menejerlari tomonidan boshqarilishini belgilaydi.*

Zamonaviy multiservisli transport magistrali quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- masshtablik, jadallik bilan o'sishni xisobga olgan xolda tarmoq rivojlanishini ta'minlash;

- ma'lumotlarni yuqori tezlikda uzatish;

- ishonchlik va rezervlash imkoniyati;

- zaruriy o'tkazuvchanlik polosasini ta'minlash;

- mijozlarga xizmat ko'rsatish zaruriy sifatini ta'minlash.

Magistral tarmoqning muxim xarakteristikasi uning uzunligidir.. Bugungi kunda bazaviy magistral texnologiyalari: DWDM, SDH, ATM, POS(Packet Over SONET), DPT(Dynamic Packet Transport), Fast/Gigabit Ethernet.

Kirish tarmog'ini to'g'ri tanlash muxim ahamiyatga ega, chunki bu tarmoqqa investitsiyaning katta qismi jalb qilinadi. Kirish tarmog'ida qo'llanadigan texnologiyalari : xDSL (HDSL, ADSL, VDSL va boshqalar), PON (passiv optik tarmoqlar), HFC (gibrid tolali-koaksial tarmoqlar, kabel modemlari), LMDS/MMDS (radiokirish), IK-aloqa (simsiz optik aloqa), Ethernet/Fast Ethernet.

Magistral va kirish tarmoqlari uchun texnologiyalarni tanlash konkret sharoitlarga bog'liq va bir qator faktorlar bilan aniqlanadi - masalan, trafikning ustunlik qiladigan turi, mavjud kabel infrastrukturasini va uni rivojlantirish imkoniyatlari, texnik foydalanishdagi uskunalar va boshqalar.

Taqsimlangan multiservisli tarmoqning tuzilish sxemasi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Multiservisli tarmog'ini tashkil etish sxemasi

Tasvirlangan tarmoqning magistral qismi optik gigabitli interfeysli boshqariladigan kommutatorlarda amalga oshirilgan, bu esa yuqori o'tkazuvchanlik qobiliyatini ta'minlaydi.

Ajratilgan liniyalar bo'yicha kirish DSL bazasidagi konsentratordagi tashkil qilinadi. Mijoz trafigi magistral boshqariladigan kommutatorlar yordamida yig'iladi.

Multiservisli tarmoqlarda axborotni uzatish kanallarini tashkil etish ko'p satxli jarayondir. Quyi satxda fizik muxit (optik yoki simsiz aloqa liniyalari) bo'lib, unda axborotni jo'natish tashkil etiladi.

Keyingi satxda sinxron (SDH) yoki asinxron (Ethernet) texnologiyalar qo'llaniladi, ular tarmoq uzellari orasida agregatlangan trafikni uzatish uchun konteynerlar yoki kadrlarni

shakllantiradi. Oxirgi satxda IP yoki ATM asinxron texnologiyalari konteynerlarni (kadrlarni) foydalanuvchi axboroti bilan to'ldiradi. Bunda statistik multipleksirlash printsipli amalga oshiriladi va "nuqta-nuqta" ulanishi tashkil etiladi.

Kanal resursini tashkil etish 4-rasmda ko'rsatilgan

4-rasm. Multiservisli tarmoqlarda kanal resursini shakllantirish iyerarxiyasi

Kanal resursi - foydalanuvchilarni talab qilingan infokommunikatsion servisni olishga berilgan talabnomasiga xizmat ko'rsatata oladigan aloqa liniyasi uzatish imkoniyatlaridir. Resurs hajmi qaydlangan (fiksatsiyalangan) uzatish tezligiga ega kanallar soni bilan ifodalanadi.

Zaruriy kanal resursi hajmini baholash masalasi iyerarxiyaning xar bir satxda yechilishi mumkin. Bu masalani yechish uchun zarur bo'lgan formal qurilishlar kanal resursining birligi tushunchasini kiritish bilan bog'liqdir.

Kanal resursining birligi

Tarmoq topologiyasini formallashtirilgan taqdimotida, raqamli liniyalar o'tkazuvchanlik qobiliyatini belgilaydigan, asosiy strukturaviy parametr bu kanal resursining birligida ifodalanadigan uzatish tezligidir. Bu parametрни aniqlash uchun quyidagi sxemadan foydalanish mumkin.

Tarmoqda J raqamli liniyalar bor bo'lsin. j nomerli liniya G_j bit/s o'zgarmas uzatish tezligiga ega bo'lsin.

Talabnomalarning p oqimiga xizmat ko'rsatilayotgan bo'lsin.

k -nchi oqim talabnomalariga xizmat ko'rsatish xar bir liniyada sekundiga D_k bit hajmda uzatish resursi talab qilinadi deb hisoblaymiz. D_k ning qiymati talabnomalarga xizmat ko'rsatilayotgan vaqtda o'zgarmaydi deb faraz qilamiz.

Kanal resursining birligi deb, tarmoqda mavjud xamma liniyalar tezliklarining G_1, \dots, G_j butun sonli qiymatlari va tarmoq xizmat ko'rsatayotgan barcha p oqimlar talabnomalariga xizmat ko'rsatish tezliklariga D_1, \dots, D_n talablarning eng katta umumiy bo'luvchisi k ga (EkUB) aytiladi. Shunday qilib,

$$k = \text{NOD}(G_1, \dots, G_j, D_1, \dots, D_n),$$

Natijada, j -nchi liniya tezligining butun sonli taqdimlanishi $v_j = G_j / k$ kanal birliklari, k -nchi oqim talabnomalari uchun xizmat ko'rsatish tezligiga butun sonli talablar taqdimlanishi $b_k = D_k/k$ sifatidagi kanal birliklari ko'rinishda bo'ladi.

Odatda kanal birligi sifatida 64 kbit/s tezlik olinadi

Resursni band etish vaqti va tartibi: band etish davomligi, manba trafigining statistik xususiyatlari va bo'sh resursni taqsimlashda foydalaniladigan tartib orqali aniqlanadi.

Kanal resursini band etish statik va dinamik modellar orqali tadqiqlanadi.

Statik modelda resursni band etish tasodifiy vaqtining davomligi tanlangan taqsimot funksiyasi bo'yicha aniqlanadi va ushbu ulanishda axborotni uzatish jarayoniga va ko'rilayotgan tarmoq segmentining yuklanish darajasiga bog'liq emas.

Dinamik modelda aksincha, kanal resursini band etish davomligi tarmoq yuklanishi darajasiga bog'liq xolda ko'payishi yoki kamayishi mumkin va foydalanilayotgan nazorat mexanizmi QoS orqali aniqlanadi.

Multiservisli tarmoqlar bazaviy modeli

Quyidagilar berilgan bo'lsin:

-real vaqt servislari (tovush xabarlar, videokonferents-aloqa va boshqalar);

p - talabnomalar oqimi;

λ_k - k -nchi oqimning intensivligi, bunda $k = 1, 2, \dots, p$

v - tushayotgan talabnomalarga xizmat ko'rsatish uchun talab qilingan axborot uzatish tezligi,;

b_k - k -nchi oqimning bitta talabnomasiga xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'ladigan liniya resursi birligining soni;

$1/\mu_k$ - unga xizmat ko'rsatishda kanal resursining band bo'lish o'rtacha vaqti.

• Multiservisli tarmoqlarda real vaqt servislari uchun kanal resursini baholash bazaviy modeli (5-rasm) taklif etilgan.

5-rasm. Multiservisli tarmoq bazaviy modelining strukturasi

Талабномани қабул қилиш protsedurasi:

i_k - xizmat ko'rsatilayotgan k -nchi oqim talabnomalarining soni;

i – barcha oqimlar talabnomalariga xizmat ko'rsatish bilan band multiservisli liniyalari resurs birligining umumiy soni.

i ning qiymati quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$i = \sum_{k=1}^n b_k i_k,$$

u xolda k –nchi oqimning talabnomasi xizmat ko'rsatishga quyidagi shart bajarilganida қабул қилинади:

$$i + b_k \leq v.$$

агар $i + b_k > v$, бо'lsa, tushgan talabnoma tiklanmasdan yo'qoladi.

Modelning asosiy qo'llanishi real vaqt servislari trafiginu uzatish uchun kanal o'tkazuvchanlik qobiliyati (resursi) ning zaruriy xajmini aniqlashdir.

Resursning yetarliligi yo'qolgan talabnomalar ulushi bilan baholanadi.

Талабномаларга xizmat ko'rsatish jarayoni - tasodifiy jarayondir.

Markov jarayonining statsionar ehtimolliklari $p(i_1, i_2, \dots, i_n)$ qiymatlari liniyani (i_1, i_2, \dots, i_n) xolatda bo'lish vaqt ulushi sifatida interpretatsiyalash mumkin.

Bundan tarmoq kanali o'tkazuvchanlik qobiliyatini aniqlash mezonlarini belgilash mumkin.

Multiservisli tarmoqlarni xizmat ko'rsatish sifat ko'rsatgichlarini tahlil qilish uchun k - nchi oqim talabnomalariga xizmat ko'rsatishning ko'rsatgichlari qiymatlari quyidagi parametrlar bo'yicha aniqlanadi:

$$\pi_k = \sum p(i_1, i_2, \dots, i_n) - \text{yo'qolgan talabnomalarning ulushi}$$
$$(i_1, i_2, \dots, i_n) \in U_k$$

$$m_k = \sum p(i_1, i_2, \dots, i_n) i_k b_k - \text{xizmat ko'rsatish bilan band liniya}$$
$$(i_1, i_2, \dots, i_n) \in S \quad \text{kanal resursining o'rtacha kattaligi}$$

Bu parametrlar multiservisli tarmoqlarni ishlash rejimlariga qarab aniqlanadi, masalan kirishi cheklanishli model, kanal resursini rezervlash modeli va boshqalar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.A.V.Zasetskiy, A.V. Ivanov, S.D. Postnikov, I.V. Sokolov. Kontrol kachestva v telekommunikatsiyax i svyazi. Chast II, pod. redaktsiyey A.B. Ivanova – M.: Kompaniya SAYRUS SYSTEMS, 2001. 335 s.

2.V.I. Bitner, TS.TS. Mixaylova. Seti novogo pokoleniya – NGN. Uchebnoye posobiye dlya vuzov. – M.: Goryachaya liniya – telekom, 2011, - 226 s.

3.D.S. Gulevich. Seti svyazi sleduyushchego pokoleniya: Uchebnoye posobiye / D., Gulevich – M: Internet-Universitet Informatsionnykh Texnologiy; BINOM. Laboratoriya znaniy, 2007. -183 s.

4.V.A.Yershov, N.A.Kuznetsov. Multiservisnyye telekommunikatsionnyye seti. – M.: Izd-vo MGTU im. N.E.Baumana, 2003. -432 s.